

METHODS FOR IDENTIFYING TRANSFORMER PARAMETERS IN DISTRIBUTION ELECTRICAL NETWORKS

Zholdoshev Tolkunbek Mamytovich¹, Omorov Turatbek Tursunbekovich², Zhanybaev Tilebaldy Otorbekovich³, Imanakunova Zhenishkul Sartbaevna⁴, Kachikeeva Aizhamal Bekturovna⁵

¹Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Osh State University,

²Doctor of Technical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic,

³Postgraduate student of Technical Sciences, Associate Professor, Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov,

⁴Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov,

⁵Postgraduate student of National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780574>

***Annotatsiya.** Maqolada faqat AMR/AMI hisoblagich ma'lumotlaridan foydalangan holda 0,4 kV tarqatish tarmog'idagi transformatorning ichki murakkab empedansini baholash, qo'shimcha sensorlarga bo'lgan ehtiyojni bartaraf etish haqida so'z boradi. Fazali kuchlanish va toklarni tahlil qilish orqali impedans kattaligi va fazasini aniqlash uchun yechilishi mumkin bo'lgan tenglamalar tizimi olinadi. Analitik yechim real vaqt rejimida hisob-kitoblarni amalga oshirish, yo'qotishlarni kamaytirish, firibgarlikni aniqlash va mavjud aqli hisoblagichlar infratuzilmasi doirasida tarmoqni boshqarishni yaxshilash imkonini beradi.*

***Kalit so'zlar:** tarqatish tarmog'i, transformator elektr ta'minoti parametrlari, parametrlarni aniqlash usuli.*

***Abstract.** The paper addresses the estimation of a transformer's internal complex impedance in a 0.4 kV distribution network using only AMR/AMI meter data, eliminating the need for additional sensors. By analyzing phase voltages and currents, a solvable system of equations is derived to determine impedance magnitude and phase. The analytical solution enables real-time computation, supporting loss reduction, fraud detection, and improved grid management within existing smart metering infrastructure.*

***Keywords:** distribution network, transformer power supply parameters, parameter identification method.*

Введение. Как известно [1], в распределительных электрических сетях (РЭС) напряжением 0,4 кВ используются трансформаторы, внутренние сопротивления \dot{Z}_T которых включают системную часть \dot{Z}_C и составляющую самого трансформатора \dot{Z}'_T . При этом величина \dot{Z}_C определяется режимом работы высоковольтной части энергосистемы, а величина \dot{Z}'_T — паспортными данными используемого трансформатора. С течением времени указанные параметры ТИП изменяются из-за различных факторов (изменение режима энергосистемы, климатические условия и др. факторы). В настоящее время из-за отсутствия соответствующих приборов они недоступны для измерения и контроля. В то же время в условиях активного и широкого внедрения современных (традиционных) АСКУЭ в РЭС [2, 3] количественные данные о текущих параметрах ТИП дает

возможность в их составе решить ряд актуальных и принципиально важных задач, таких как: оптимизация режимов работы РЭС [4-7] в условиях несимметрии токов и напряжений [8, 9]; диагностика критических состояний РЭС, включая идентификацию мест несанкционированных отборов (хищений) электроэнергии (НОЭ) [10-12]; оперативный мониторинг технических и коммерческих потерь электроэнергии в сетях [13]. При этом оптимизация режимов работы сетей осуществляется путем симметрирования фазных нагрузок [5, 7, 14-16], что дает возможность ограничить значение коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности, предельно допустимое значение которого не должно превышать 4% [17]. Экспериментально доказано, что при достижении величины этого коэффициента до 4% дополнительные потери мощности, относительно нормально допустимого уровня несимметрии, равного 2%, увеличиваются в 4 раза [18, 19]. А решение задачи идентификации координат НОЭ позволяет обнаружить несанкционированных потребителей электроэнергии в режиме реального времени, что дает возможность минимизировать коммерческие потери электроэнергии в РЭС. Таким образом, создание дополнительных информационных подсистем в составе традиционных АСКУЭ, предназначенных для решения указанных новых задач, позволяет снизить потери электроэнергии в сетях и повысить эффективность распределительных сетей и энергокомпаний. Здесь следует отметить, что текущие значения параметров ТИП используются в качестве входных данных при функционировании указанных информационных подсистем.

Известные подходы [20, 21] для оценки внутреннего сопротивления трансформатора в недостаточной мере адаптированы для их применения в составе АСКУЭ в режиме реального времени.

В статье предлагается метод решения рассматриваемой задачи по данным головного трёхфазного счетчика электроэнергии АСКУЭ.

Постановка задачи. Рассматривается начальный участок с глухо заземлённой нейтралью четырехпроводной распределительной сети напряжением 0,4 кВ, включающий трансформатор. (рис.1).

Рис.1 Расчетная схема начального участка

На рис.1 введены следующие обозначения: индексная переменная, значение которой соответствует определенной фазе (А, В, С), $k = \overline{1,3}$; \dot{E}_k - комплексная ЭДС k – ой

фазы; \dot{I}_k - комплексный ток на входе k – ой фазы; \dot{I}_1 - комплексный ток на выходе нулевого провода; \dot{z}_{1k} , \dot{z}_1 - сопротивления межабонентских начальных участков фазных и нулевого проводов соответственно; $\dot{z}_{1k}^{\text{ЭКВ}}$ - эквивалентное сопротивление последующих участков k – ой фазы трехфазной сети.

Предполагается, что в дискретный момент времени $t = t_0$ в базу данных АСКУЭ поступают следующие данные:

- 1) действующие значения токов I_k и напряжений U_k на входах фаз, где $k = \overline{1,3}$;
- 2) коэффициенты мощностей $s_k = \cos \varphi_k$ между соответствующими токами I_k и напряжениями U_k .

Далее считается, что в базе данных АСКУЭ имеется действующее значение ЭДС источника питания $E = E_k$, которое определяется предварительно, где $k = \overline{1,3}$. Как известно, функциональные связи между ЭДС \dot{E}_k источника питания и входными переменными сети определяются соотношениями:

$$\dot{E}_k = \dot{U}_k + \dot{U}_{kT}, \quad k = \overline{1,3}, \quad (1)$$

где \dot{U}_{kT} - комплексное напряжение на внутреннем сопротивлений \dot{z}_T трансформатор, определяемое выражением

$$\dot{z}_T = z_T e^{j\varphi_T} = r_T + jx_T, \quad (2)$$

а параметры z_T , φ_T - модуль и фаза сопротивления \dot{z}_T ; $j = \sqrt{-1}$ – мнимое число; r_T , x_T – активное и реактивное сопротивления трансформатора, определяемые по следующим формулам:

$$r_T = z_T \cos \varphi_T, \quad x_T = z_T \sin \varphi_T. \quad (3)$$

При этом

$$\dot{U}_{kT} = \dot{I}_k \dot{z}_T, \quad k = \overline{1,3}, \quad (4)$$

где \dot{I}_k - комплексный ток на входе -той фазы сети. Задача состоит в идентификации параметров z_T и φ_T трансформатора на основе данных, полученных с головного трехфазного счетчика электроэнергии АСКУЭ.

Решение задачи идентификации. Для этой цели предварительно производятся синхронизированные измерения необходимых данных в момент времени $t = t_0$, которые перечислены выше, что записываются в базу данных АСКУЭ. Анализ соотношений (1) показывает, что действующие значения ЭДС E_k и входные напряжения сети U_k является известными величинами. Предварительно можно вычислить напряжения U_{kT} на внутреннем сопротивлении трансформатора Z_{kT} , для которых справедливы выражения:

$$U_{kT} = I_k z_T, \quad k = \overline{1,3}, \quad (5)$$

Отсюда определяется один из неизвестных параметров $z_T = \frac{U_{kT}}{I_k}$ модуль комплексного сопротивления \dot{z}_T трансформатора. Для нахождения второго неизвестного параметра φ_T необходимо получить уравнение его идентификации.

Теперь рассмотрим вопрос о получении уравнений идентификации параметров трансформатора. Для этой цели представим переменные, входящие в соотношения (1) и (4), в экспоненциальной форме [22]:

$$\dot{E}_k = E_k e^{j(\beta_k + \eta_k)},$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_k &= U_k e^{j(\beta_k + \psi_k)}, \\ \dot{I}_k &= I_k e^{j(\beta_k + \alpha_k)}, \end{aligned} \quad (6)$$

где E_k, U_k, I_k - действующие значения соответствующих комплексных величин; η_k, ψ_k, α_k - отклонения фазовых сдвигов соответствующих электрических величин от их номинальных значений β_k , определяемых формулами:

$$\beta_k = 2(k-1)\pi/3, \quad k = \overline{1,3}.$$

Теперь по данным синхронизированных измерений, полученным с головного трехфазного счетчика электроэнергии, можно определить общие комплексные сопротивления \dot{Z}_k каждой фазы на входе распределительной сети:

$$\dot{Z}_k = Z_k e^{j\varphi_k}, \quad k = \overline{1,3}, \quad (7)$$

где модули Z_k и фазы φ_k на основе исходных данных находятся по следующим выражениям:

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k}, \quad \varphi_k = \arccos(s_k).$$

Теперь с учетом $\dot{U}_k = \dot{I}_k \dot{Z}_k$, а также формул (2), (4) и (7) соотношения (1) можно представить в виде:

$$E_k e^{j(\beta_k + \eta_k)} = I_k e^{j(\beta_k + \alpha_k)} (Z_k e^{j\varphi_k} + z_T e^{j\varphi_T}). \quad (8)$$

Отсюда после несложных преобразований получаем комплексные соотношения

$$a_k e^{j\lambda_k} = Z_k e^{j\varphi_k} + z_T e^{j\varphi_T}, \quad k = \overline{1,3}, \quad (9)$$

где a_k, λ_k - параметры, которые определяются по формулам:

$$a_k = \frac{E_k}{I_k}, \quad (10)$$

$$\lambda_k = \eta_k - \alpha_k, \quad k = \overline{1,3}.$$

При этом параметры a_k являются известными величинами, а величины λ_k необходимо определить.

Далее соотношение (9) представим в тригонометрической форме:

$$a_k (\cos \lambda_k + j \sin \lambda_k) - z_T (\cos \varphi_T + j \sin \varphi_T) = Z_k (\cos \varphi_k + j \sin \varphi_k).$$

Теперь приравняв соответствующие вещественные и мнимые части левых и правых частей для идентификации неизвестных параметров φ_T и λ_k получаем два уравнения:

$$\begin{aligned} a_k \cos \lambda_k - z_T \cos \varphi_T &= Z_k \cos \varphi_k, \\ a_k \sin \lambda_k - z_T \sin \varphi_T &= Z_k \sin \varphi_k. \end{aligned} \quad (11)$$

Легко видеть, что соотношения (11) эквивалентны следующим равенствам:

$$(a_k \cos \lambda_k - z_T \cos \varphi_T)^2 + (a_k \sin \lambda_k - z_T \sin \varphi_T)^2 = Z_k^2, \quad (12)$$

$$(13) \quad \frac{a_k \sin \lambda_k - z_T \sin \varphi_T}{a_k \cos \lambda_k - z_T \cos \varphi_T} = \operatorname{tg} \varphi_k,$$

В результате несложных преобразований соотношения (12) получаем выражение:

$$a_k^2 + z_T^2 - 2a_k Z_k \cos(\lambda_k - \varphi_T) = Z_k^2,$$

Отсюда имеем равенство

$$\cos(\lambda_k - \varphi_T) = F_k, \quad (14)$$

где F_k - вещественное число, которая определяется по формуле:

$$F_k = \frac{a_k^2 + z_T^2 - z_k^2}{2a_k z_k}.$$

Далее получаем решение уравнение (14):

$$\lambda_k - \varphi_T = C_k,$$

где $C_k = \arccos F_k$ – известное число.

Отсюда определяем параметр λ_k :

$$\lambda_k = \varphi_T + C_k.$$

Теперь подставляя выражение для λ_k в соотношение (13) получаем равенство

$$a_k \sin(\varphi_T + C_k) - z_T \sin \varphi_T = tg \varphi_k [(a_k \cos(\varphi_T + C_k) - z_T \cos \varphi_T)].$$

Отсюда после несложных преобразований получаем следующее соотношение:

$$a_k [\sin \varphi_T \cos C_k + \cos \varphi_T \sin C_k] - z_T \sin \varphi_T = tg \varphi_k [a_k (\cos \varphi_T \cos C_k - \sin \varphi_T \sin C_k)],$$

что эквивалентно равенству:

$$m_k \sin \varphi_T + g_k \cos \varphi_T = 0,$$

(15)

где коэффициенты m_k и g_k определяются по формулам:

$$\begin{aligned} m_k &= (a_k \cos C_k - z_T + tg \varphi_k \sin C_k) \sin \varphi_T, \\ g_k &= (a_k \sin C_k - a_k tg \varphi_k \cos C_k). \end{aligned} \quad (16)$$

Из соотношения (15) получаем уравнение:

$$tg \varphi_T = \frac{g_k}{m_k},$$

решение которого дает искомый параметр φ_T :

$$\varphi_T = \arctg \left(\frac{g_k}{m_k} \right). \quad (17)$$

Таким образом, на основе указанной выше вычислительной схемы определены компоненты искомого вектора параметров трансформатора $p = [z_T, \varphi_T]$.

В результате величины активного r_T и реактивного x_T сопротивлений трансформатора, входящих в выражение (2), определяются по формулам (3).

Полученные результаты позволяют сформулировать следующий обобщенный алгоритм идентификации параметров трансформатора:

1. Опрос головного счетчика электроэнергии АСКУЭ.
2. Запись исходных данных задачи идентификации в базу данных АСКУЭ: I_k, E_k, U_k, S_k , где $k = \overline{1,3}$.
3. Определение оценки величины напряжения U_{kT}, E_k .
4. Вычисление модуля z_T внутреннего сопротивления трансформатора на основе формулы (5). $a_k \cos \lambda_k - z_T \cos \varphi_T + j(a_k \sin \lambda_k - z_T \sin \varphi_T) = Z_k \cos \varphi_k + Z_k \sin \varphi_k$.
5. Формирование уравнений идентификации (15) и вычисление их коэффициентов m_k и g_k по формуле (16) соответственно.
6. Решение уравнений идентификации (15) и определение параметра z_T по формуле (17).
7. Оценка численных значений активного r_T и реактивного x_T сопротивлений трансформатора по формуле (3).

Выводы. Разработан вычислительный алгоритм идентификации параметров трансформатора распределительной сети напряжением 0,4 кВ на основе данных головного

счетчика электроэнергии АСКУЭ. Основой алгоритма являются математические соотношения, описывающие функциональные связи между параметрами трансформатора, напряжениями и токами, характеризующими электрическое состояние начального участка трехфазной сети. Получено уравнение идентификации искомых параметров, которое решается аналитически. Предложенные результаты ориентированы для создания новых дополнительных информационных подсистем в составе существующих АСКУЭ, которые ориентированы для повышения эффективности традиционных автоматизированных информационных систем для автоматизации и цифровизации процессов энергопотребления в распределительных сетях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Tikhomirov P. M. Calculation of transformers. M: Energy, 1976. 544p.
2. Yakushev K.V. Automated system of commercial electricity metering for the retail market // Informatization and control systems in industry. - 2009. - №3 (23). pp. 9-13.
3. Eremina M.A. Development of automatic systems for commercial accounting of energy resources (ASKUE) // Young scientist. 2015. №3. pp. 135-138.
4. Kiselev M.G., Lapanov M.G. Symmetrization of currents in power supply networks by a power electric regulator of inactive power // Elektrotehnika. 2018. №11. pp.63-70.
5. Omorov T.T. Synthesis of a digital regulator for balancing a distribution electrical network // Instruments and systems: Management, control, diagnostics. -2019. - №11. pp.51-56.
6. Omorov T.T. Takyrbashev B.K., Koybagarov T.J. Management of electricity losses in distribution networks as part of automated control and accounting systems for electricity // Mechatronika, avtomatizatsiya, upravlenie, vol. 22, № 4, 2021. pp. 192 - 199.
7. T.T.Omorov, K.Takyrbashev. K.E.Zakiriaevev, T.Zh.Koibagarov. Digital control of electric power flows in non-symmeter distribution networks as a composition of AM-RCS // Energy Systems Research. 2021, №1. pp.38-46.
8. Zhelezko Yu.S. Loss of electricity. reactive power. Electricity quality. M: ENAS, 2009. 456 p.
9. Kosoukhov F.D., Vasiliev N.V., Filippov A.O. Reducing losses from current unbalance and improving the quality of electrical energy in 0.38 kV networks with household loads // Elektrotehnika. 2014. №6. pp. 8-12.
10. T. T. Omorov, B. K. Takyrbashev, R. Ch. Osmonova, and T. Zh. Identification of current leaks in distribution networks according to ASKUE // Bulletin of the South Ural State University. Energy Series. 2018. №2. pp. 48-54.
11. Omorov T.T. On the problem of localization of unauthorized electricity extraction in distribution networks as part of ASKUE // Instruments and systems. Management, control, diagnostics. 2017. №7. pp. 27-32.
12. Danilov M.I. On the problem of prompt detection of uncontrolled consumption of electricity according to ASKUE // Instruments and systems. Management, control, diagnostics. - 2020. №5 p.17-22.
13. Omorov T.T., Osmonova R.Ch., Koibagarov T.Zh., Eralieva A.Sh. On the problem of identifying technical and commercial losses of electricity as part of AIIIS KUE // Electricity. Transfer and distribution. - 2018. - №5 (50). - pp. 56-60.
14. Patent №2249286 (RF). G.A. Bolshanin. A method for automated active control of the level of asymmetry of voltages and currents // Bull. №9. 03/27/2005.

15. Patent №2490768 (RF). I.V. Naumov, D.A. Ivanov, S.V. Podyachikh, Gantulga Damdinsuren. Balancing device for three-phase networks with neutral wire // Bull. №23. 08/20/2013.
16. Patent №2548656 (RF). Samokish V.V. A method for balancing the phase currents of a three-phase four-wire line and a device for its implementation // Bull. №11. 12/27/2013.
17. GOST 32144-2013. Electric Energy. Compatibility of technical means is electromagnetic. Standards for the quality of electrical energy in general-purpose power supply systems. - M.: FSUE "Standartinform", 2013. - 10 p.
18. Ded A. V. Additional power losses in electrical networks with asymmetric load / A. V. Ded [et al.] // Omsk Scientific Bulletin. - 2013. - №1 (117). pp. 157–158.
19. Ded A. V. Estimation of additional power losses in electrical networks of 0.38 kV based on experimental data / A. V. Ded, S. V. Biryukov, A. V. Parshukova // Successes of modern natural sciences - 2014.– №11. pp. 64-67.
20. Shabad M.A. Protection of transformers of distribution networks / M.A.Shabad. - L.: Energoizdat, 1981. - 136 p.
21. Guidelines for relay protection. Issue 13B. Relay protection of step-down transformers and autotransformers 110-500kV: Calculations. M.: Energoatomizdat, 1985. - 96 p.
22. Demirchyan K.S., Neiman L.R., Korovkin A.V. Theoretical foundations of electrical engineering. T.1, St. Petersburg: Peter. 2009. 512 p.